

2. Шарова И. Х., Попова А. А., Романкина М. Ю. Экологическая дифференциация массовых видов жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в агроценозах // Зоологический журнал. 1998. № 12(77). С. 1377–1382.

3. Крыжановский О. Л. Жуки подотряда Aderphaga: Семейства Rhysodidae, Trachypachidae; семейства Carabidae (Вводная часть и обзор фауны СССР). - Л.: Наука, 1983. - 341 с.

4. Манукян И. Р. Видовой состав фитофагов в посевах озимых зерновых культур в условиях Центрального Кавказа // Инновационные направления научных исследований в земледелии и животноводстве как основа развития сельскохозяйственного производства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием и Всероссийской Школы молодых учёных, Белгород, 24–25 июня 2021 года. – Белгород: ООО «КОНСТАНТА»; ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН, 2021. – С. 284-287.

5. Замотайлов А. С., Хомицкий Е. Е., Белый А. И. Многолетняя трансформация сообществ жужелиц на Северо-Западном Кавказе // XVIII Всероссийское совещание по почвенной зоологии: материалы докладов (22–26 октября 2018 г., Москва). М.: Товарищество научных изданий КМК., 2018. С. 89–90.

УДК 633.16:632.953

DOI 10.5281/zenodo.20544528

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АЗОКСИСТРОБИНСОДЕРЖАЩИХ ФУНГИЦИДОВ
НА ПОСЕВАХ ЯЧМЕНЯ ОЗИМОГО
EFFECTIVENESS OF AZOXISTRIBIN-CONTAINING
FUNGICIDES IN WINTER BARLEY CROPS**

*С.Г. Моргачева, Д.С. Морин, Ю.Е. Оксанич,
Т.Б. Пермьякова, А.Ю. Морина*

*S.G. Morgacheva, D.S. Morin, Yu.E. Oksanich,
T.B. Permyakova, A.Yu. Morina*

*ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», Краснодар
FSBSI «NCZ named after P.P. Lukyanenko», Krasnodar
E-mail.: lana.agroteh.morgacheva@bk.ru*

***Аннотация.** Важным фактором для получения высокого урожая является рациональная защита растений ячменя озимого фунгицидами.*

***Abstract.** An important factor for a high yield is the rational protection of winter barley plants with fungicides.*

***Ключевые слова:** ячмень озимый, урожайность, сетчатая пятнистость, эффективность, фунгицид.*

***Key words:** winter barley, yield, net spotting, efficiency, fungicide.*

ВВЕДЕНИЕ

Краснодарский край занимает лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации по возделыванию ячменя озимого, которые в 2024 году достигли 1,17 млн.т.

Биологический потенциал новых сортов озимого ячменя составляет 90-100 центнеров с одного гектара, однако на практике удается собрать в среднем едва ли не половину этого количества зерна. Одной из причин недополучения высоких урожаев озимого ячменя являются грибные болезни. Защита растений ячменя озимого от болезней основывается на интегрированном подходе, где приоритетным является использование устойчивых сортов. Фитосанитарный мониторинг является важнейшим элементом интегрированной защиты растений, на основе которого выявляется состояние посевов, распространение и степень поражения болезнями, составляется планирование защитных мероприятий. Наиболее распространенные на территории Краснодарского края заболевания: мучнистая роса, сетчатый гельминтоспориоз, карликовая ржавчина, ринхоспориоз, а в последние годы отмечается рамуляриоз [2,5].

Однако в соотношении патогенов на посевах ячменя озимого доминирует сетчатая пятнистость (*Perenophora teres Drechsler*), вредоносность которой проявляется в снижении урожая и ухудшении его качества [1,4]. В настоящее время заболевание широко распространилось в основных районах возделывания ячменя и приобрело важное экономическое значение.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Целью настоящей работы являлось установление влияния обработки стробирулинсодержащими препаратами растений на снижение развития и распространения сетчатого гельминтоспориоза и продуктивность озимого ячменя.

Исследования проводились на опытном участке агротехнологического отдела ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», расположенном в центральной почвенно-климатической зоне Краснодарского края. Почвы опытного участка представлены выщелоченным малогумусным сверхмощным черноземом, который характеризуется тяжелым механическим составом. Предшественник: озимая пшеница. Повторность опыта: четырехкратная. Расположение делянок: рендомизированное. Агротехника в опыте общепринятая для возделывания озимого ячменя в центральной зоне края.

Учеты и наблюдения проведены согласно «Методическим указаниям ВИЗР по государственным испытаниям фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур». Статистическую обработку полученных результатов проводили по Б.А. Доспехову [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В 2024-2025 гг. исследования проводили на озимом ячмене сорта Кладинец. Схемой опыта предусматривалось однократное применение в фазу набухания влагалища флагового листа (ВВНС 45-49) следующих фунгицидов: азоксистробин, 200 г/л + эпоксиконазол, 160 г/л, СК -0,7 л/га; азоксистробин, 120 г/л +пропиконазол, 180 г/л, КМЭ – 0,8 л/га; азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л – 0,75 л/га, а также наличие контрольного варианта (без обработки растений фунгицидами).

Вегетационный сезон 2025 года характеризовался как умеренно влажный. В первые два месяца осени отмечался недобор осадков, что неблагоприятно отразилось на прорастании и начальном развитии озимого ячменя. Запасы влаги незначительно пополнились в первой половине ноября. В зимние месяцы влагонакопление происходило в слабой степени. Недобор осадков в этот период составлял от 24,6 до 63,9 %. Перезимовка озимого ячменя проходила в достаточно благоприятных условиях, температурные показатели зимы были выше средних многолетних значений.

Весна была относительно теплая и характеризовалась перепадами дневных и ночных температур. Выпадающие осадки были в пределах средних многолетних значений, а в мае превысили этот показатель на 15,9 %, что в дальнейшем положительно отразилось на наливе и созревании зерна озимых колосовых культур.

В ранневесенний период распространение и развитие листовых патогенов на озимом ячмене характеризовалось как относительно невысокое. Так, на опытном участке распространение мучнистой росы не превышало 7%, а развитие болезни 5%, в дальнейшем нарастания инфекции на верхнем ярусе листьев не отмечалось. Распространение ринхоспориозной пятнистости листьев – единичное. В соотношении патогенов преобладала гельминтоспориозная пятнистость (*Perenophora teres Drechsler*), в период проведения обработки распространение болезни достигало 40 % при степени развития 5,6 %.

Через 21 сутки после проведения опрыскивания наиболее высокие показатели эффективности против сетчатого гельминтоспориоза отмечалась на варианте с обработкой растений фунгицидом на основе азоксистробина, 120 г/л +пропиконазола, 180 г/л, КМЭ – 0,8 л/га – 73,9%. Несколько ниже и близкие между собой показатели эффективности получены на вариантах с обработкой растений ячменя препаратами азоксистробин, 200 г/л + эпоксиконазол, 160 г/л, СК -0,7 л/га и азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л – 0,75 л/га – 64,9 и 61,3%, соответственно.

Через 36 суток после проведения опрыскивания защитное дей-

ствии фунгицидов несколько снизилось, эффективность препаратов находилось в пределах 56,0 – 61,4%. На контрольных делянках распространение сетчатого гельминтоспориоза на верхнем ярусе листьев в период налива формирования зерна ячменя озимого не превышало 20-30 %, при развитии болезни 12,7%. Поэтому оценка эффективности фунгицидов проходила на недостаточно высоком фоне развития и распространения болезни. Уборка озимых колосовых культур началась в первой декаде июля, что на 10-14 дней позже относительно сроков ее начала в последние годы, но приближенно к средним многолетним значениям.

Несмотря на близкие показатели биологической эффективности азоксистробинсодержащих фунгицидов против сетчатой пятнистости по величине сохраненного урожая отмечены некоторые отличия по вариантам опыта. Так, наиболее высокая прибавка урожая получена в результате проведения защитных мероприятий растений ячменя препаратами азоксистробин, 120 г/л +пропиконазол, 180 г/л, КМЭ – 0,8 л/га и азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л – 0,75 л/га – 0,49 и 0,51 т/га, соответственно (при НСР₀₅ - 0,24 т/га). Обработка растений вышеуказанными препаратами способствовала увеличению показателей структуры урожая.

Наиболее высокие значения массы 1000 зерен (44,98 г), массы зерна с одного колоса (2,37 г), озерненности колоса (52,7 шт.зерен/колос) отмечены на варианте с обработкой растений фунгицидом на основе азоксистробина, 200 г/л + ципроконазола, 80 г/л – 0,75 л/га, которые были значительно выше контрольного варианта: 43,88 г.; 2,04 г.; 46,5 шт.зерен/колос, соответственно.

На варианте с применением азоксистробина, 120 г/л +пропиконазола, 180 г/л, КМЭ при норме 0,8 л/га была наиболее высокая натура зерна (756 г/л) относительно контроля (724 г/л) и вариантов опыта с применением фунгицидов (740 и 743 г/л). В свою очередь, получение зерна с высокой натурой предпочтительнее для семеноводческих посевов ячменя озимого.

Величина прибавки урожая на варианте с обработкой растений фунгицидом на основе азоксистробина, 120 г/л + пропиконазола, 180 г/л, КМЭ – 0,8 л/га оказалась несущественной – 0,26 т/га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на низком и среднем фоне развития и распространения листовых патогенов на посевах ячменя озимого сорта Кладинец по биологической эффективности азоксистробинсодержащих фунгицидов существенных различий не прослеживалось. Однако, несколько ниже урожайность зерна получена на вариантах с наиболее высокой

концентрацией действующих веществ, вносимых на один гектар посева озимого ячменя: (азоксистробин, 200 г/л + эпоксиконазол, 160 г/л, СК при норме применения 0,7/га (по д.в. 280 г/га); азоксистробин, 120 г/л +пропиконазол, 180 г/л, КМЭ при норме применения 0,8 л/га (по д.в. 240 г/л); азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л – 0,75 л/га (по д.в. 210 г/л). Поэтому на недостаточно высоком фоне развития и распространения болезней целесообразно использовать фунгициды с минимально зарегистрированными нормами применения, в том числе и для снижения пестицидной нагрузки на агрофитоценоз.

Финансирование: № 082-03-2026-172/1- ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»

ЛИТЕРАТУРА

1. Волкова Г.В., Ариничева И.В., Яхник Я.В. Инновационный подход к мониторингу сетчатой пятнистости ячменя // Защита и карантин растений, 2024, №8, с. 29-31. // DOI 10.47528/1026-8634_2024_8_29.
2. Волкова Г.В., Данилова А.В., Шуляковская Л.Н., Минакова А.В. Фитосанитарное состояние посевов ячменя озимого в Краснодарском крае и республике Адыгея в предуборочный период // Таврический вестник аграрной науки, 2021, №1(25), с. 50-63. // DOI 10.33952/2542-0720-2021-1-25-50-63.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
4. Жемчужина Н.С., Киселева М.И., Коломиец Т.М., Елизарова С.А., Андреевская В.М. Критерии отбора изолянтов *Bipolaris sorokiniana* в Государственную коллекцию фитопатогенных микроорганизмов ВНИИФ // Защита и карантин растений, 2024, №5, с. 28-32. // DOI 10.47528/1026-8634_2024_5_28.
5. Лукашина С.Г., Остапенко Н.Н., Калинина А.А. Эффективность стробирулинсодержащих фунгицидов против листовых болезней озимого ячменя // Защита и карантин растений, 2013, №2, с.32-33.